

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАСТОЛЬНЫХ ИГР ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЛАГОЛАМ ДВИЖЕНИЯ В ИРАНСКИХ ВУЗАХ

© 2025 *Д. Н. Шейхи, М. Талебпур*
Тегеранский государственный университет

В данной статье предлагается разработка настольных игр для обучения теме «Глаголы движения», одной из наиболее сложных тем русского языка как иностранного в персоговорящей аудитории в иранских вузах. Авторы исследования рассматривают использование на занятиях РКИ игровых технологий, в частности, – настольных игр. Особое внимание уделяется аналитическому обзору существующих классификаций настольных игр, выделению ключевых проблем в организации и проведении в учебном процессе настольных игр, приводятся методические рекомендации использования настольных игр на занятиях. Цель статьи – обозначение образовательного потенциала этого вида деятельности, указание на позитивные и негативные факторы использования настольных игр, описание компонентов и правил игры, а также круга проблем, связанных с разработкой дидактического материала подобного типа.

Ключевые слова: игровой метод, настольные игры, русский язык как иностранный, глаголы движения, персоязычная аудитория.

Введение. Русский язык как иностранный преподается в иранских вузах уже много лет. Преподавание этого языка с уникальной грамматикой требует особой тонкости и умелости. На основании результатов, полученных из анкет, которые заполнены целевой статистической группой, тема «Глаголы движения» оценивается как самая сложная тема в русской грамматике. В продолжении подробно объясняется о результатах опроса.

Дисциплина «Глаголы движения» обязательно изучается всеми студентами бакалавриата в иранских вузах.

Ввиду того, что официальным языком в Иране является персидский, в грамматике которого нет темы «Глаголы движения», а постоянное общение на русском отсутствует, иранские студенты сталкиваются со значительными трудностями при изучении всех разделов грамматики русского языка, включая и глаголы движения. Эти проблемы могут стать причиной потери интереса студентов к обучению данного раздела.

В последнее время игровые методы и реализация материалов курса в игровой форме способствуют повышению мотивации к обучению, а также их правильному употреблению на письме и в речи. Эти приемы напрямую связаны с конечными результатами обучения.

А.С. Макаренко писал: «Есть еще один важный метод – игра. Я думаю, что несколько ошибочно считать игру одним из занятий ребенка. В детском возрасте игра – это норма, и ребенок должен всегда играть, даже когда делает серьезное дело <...> У ребенка есть страсть к игре и надо ее удовлетворять. Надо не только дать ему время поиграть, но надо пропитать этой игрой всю жизнь. Вся его жизнь – игра» [1, с. 316].

Й. Хейзинга в своей книге «Человек играющий» отмечал, что «Человеческая культура возникла и разворачивается как игра. Игра старше культуры, ибо понятие культуры, сколь неудовлетворительно его ни описывали бы, в любом случае предполагает человеческое сообщество, тогда как животные вовсе не дожидались появления человека, чтобы он научил их играть» [8, с. 1].

Д.Б. Эльконин в книге «Психология игры» пишет, что «начало разработки теории игры обычно связывается с именами таких мыслителей XIX в., как Ф. Шиллер, Г. Спенсер, В. Вундт. Разрабатывая свои философские, психологические и главным образом эстетические взгляды, они попутно, только в нескольких положениях, касались и игры как одного из самых распространенных явлений жизни, связывая происхождение игры с происхождением искусства» [10, с. 7].

Одной из образовательных проблем при изучении различных предметов, таких как русский язык в наших вузах, является отсутствие единой доступной и понятной методики, поэтому многие учащиеся теряют интерес к изучению этого языка.

Таким образом, одним из недостатков традиционной среды изучения русского языка является отсутствие мотивации и интереса к обучению. В настоящем исследовании разработаны методы для создания настольных игр при преподавании русскому языку на занятиях взрослых.

Итак, на первом этапе была предпринята попытка предоставить подходящую классификацию элементов игр, а затем с помощью метода систематического обзора были определены соответствующие механизмы настольных игр для преподавания глаголов движения, а затем на основе этого было разработано игровое обучение, при котором оценивается его эффективность, академическая вовлеченность и мотивация учащихся.

«Использование игровых приемов на уроках РКИ имеет следующие преимущества:

- 1) снятие психологических барьеров,
- 2) формирование комфортной учебной атмосферы,
- 3) смена деятельности,
- 4) наличие психологической установки на развлечение, а не на обучение,
- 5) повышение эффективности обучения за счет сопровождения учебной деятельности изменением эмоционального состояния студента» [4, с. 83].

В данной работе мы намерены систематизировать теорию и игровую методику РКИ; предложить теоретическую модель; разработать и реализовать в опытно-экспериментальной деятельности авторские игры; исследовать практическое применение игровых методов в обучении употреблению глаголов движения; определить влияние предложенных методов на построение занятий у учащихся при изучении данной темы.

Материалы и методы исследования. Для этого мы решили разработать многоступенчатые настольные игры, проанализировать первичную готовность к применению таких игр у студентов, изучающих русский язык на разных курсах на факультете иностранных языков и литературы Тегеранского университета, и оценить с помощью анкетирования интерес и мотивацию студентов к пройденным играм. Проведённое анкетирование среди студентов бакалавриата Тегеранского университета и в других университетах помогло выявить наиболее трудные грамматические темы. Тема глаголов движения оказалась одной из первых, которые вызывают большие трудности у студентов при изучении русского языка. Нами проводилось анкетирование, в котором приняли участие 53 студента бакалавриата первого и второго курса.

Анкета, представленная студентам, включала 10 вопросов, основанных на понимании сущности игрового метода и его использовании на занятиях. При помощи этого опроса определяется уровень теоретических знаний студентов об основных понятиях и оценивается степень готовности студентов к игровым методам.

Основная часть. «Современный рынок настольных игр разнообразен. Игры классифицируются по внутриигровой механике, тематике, количеству игроков, типу взаимоотношений между игроками, реальности (вселенной игры) и т.д.» [6, с. 362].

Основная проектированная игра, состоящая из нескольких простых игр, предназначена для преподавания глаголов движения – темы, которая по результатам опроса является самой сложной в грамматике русского языка. Для проверки обозначенных и обоснованных теоретических положений в течение 6 недель была организована и проведена опытно-экспериментальная работа, которая включала в себя разработку игр для интеллектуального воспитания студентов.

Как известно, официальным языком в вузах Ирана является персидский, поэтому между изучением родного и иностранного (русского) языков существуют значительные различия. По этой причине преподавателю необходимо смоделировать множество языковых ситуаций. Наша аудитория – это люди 18–23 лет, у которых мозг полностью сформирован, их сознание совсем не похоже на сознание ребенка, обучение в этом возрасте происходит сознательно, и студенты задают вопросы по каждому правилу.

А.Н. Щукин в книге «Методика преподавания русского языка как иностранного» подразделяет разные подходы для изучения иностранного языка такие как: «прямой (или интуитивный), сознательный (или когнитивный), деятельностный, социокультурный и другие» [9, с. 103].

Наша цель при разработке игр – это научить грамматике в отношении глаголов движения, изучить инфинитив, однонаправленные и разнонаправленные глаголы, непереходные и переходные глаголы, спряжение глаголов в прошедшем, настоящем и будущем времени, повелительное наклонение, а также развить произношение и речевую деятельность в разных разговорных ситуациях.

«Преподаватель должен участвовать в игре как можно меньше, давая возможность игрокам проявить себя, и не замыкаться из-за боязни допустить ошибку. Между тем для преподавателя использование дидактической игры на уроках – это удобный момент, чтобы проверить, как ученики поняли тему и какие ошибки они допускают. Лучше всего сделать аудиозапись игрового процесса и после урока проанализировать самые распространенные ошибки. Такой подход поможет помочь спланировать подготовку грамматических упражнений, нацеленных на исправление конкретных ошибок» [2, с. 91].

Проектируемая игра представляет собой общий набор, состоящий из нескольких подмножеств. Нам кажется, что начало дидактических игр должно начинаться с более простых и базовых понятий, а затем последовательно усложняться.

«Сегодня в методике преподавания иностранных языков используются понятия игровое задание и игровая оболочка. Понятие игровое задание предполагает, что любое задание при обучении иностранному языку можно сделать игровым. Под игровой оболочкой понимается игровая форма, которая может быть наполнена различным содержанием и дает педагогу простор для творчества» [7, с. 111].

Прежде всего для ознакомления с разными инфинитивами однонаправленных и разнонаправленных глаголов, мы разработали игру, которая описывается следующим образом.

На первом этапе изучения глаголов движения разработаны самые простые задания. Для ознакомления применения инфинитивов в глаголах движения и использования их мы разработали следующую игру. Для неё нужны игровое поле, карточки с инфинитивами без приставок, относящиеся к группе «Идти и ходить», и таймер. На игровом поле есть четыре столбца со следующими классификациями:

однонаправленный и переходный, однонаправленный и непереходный, разнонаправленный и переходный, разнонаправленный и непереходный.

На этом этапе игры у членов команд есть всего одна минута, чтобы положить взятые карты на положенное место (в соответствующий столбец). Каждая команда, первой установившая все карточки на игровое поле, берет следующие три карточки. Время решения данного задания определяется преподавателем. В этом этапе побеждает команда, которая сможет за одну минуту расставить больше всего правильных карточек.

Второй этап начинается с другой частью карточек, на них написаны инфинитивы с приставками. Когда все карточки правильно распределены командой (командами), второй этап завершается. Команда, которая первой правильно распределяет свои карточки, получает пять баллов. Затем считаются правильные ответы каждой команды. Команда, получившая наиболее количество баллов, будет объявлена победителем этого этапа.

Третий этап включает в себя изображения животных, транспортных средств, различных действий человека и т.д., у каждого игрока или команды есть две задачи: сначала выбрать соответствующий однонаправленный и разнонаправленный глагол с изображением, потом определить связанное предложение и поставить под рисунки. Каждой команде или игроку дается ровно 2 минуты, и победителем этого этапа игры считается любая команда, которая сможет разгадать наибольшее количество картинок и назвать или написать соответствующее предложение.

Четвертый шаг связан с различными приставками, которые сочетаются с глаголами движения. На этом этапе на игровом поле требуется разместить под соответствующей приставкой карточки с пояснениями, значениями и применением этих приставок. А самый полный правильный ответ определяет победителя игры.

Последний этап, который является основным в этой игре, называется «Руссополи». Фактически все предыдущие этапы являются ключом к переходу на этот этап, а минимальный балл для перехода на него составляет 50 баллов. Эти баллы получаются при высокой скорости действий и максимально правильных ответах. Заработанные баллы могут стать для игрока хорошей поддержкой в трудные минуты на этом этапе.

На данном этапе нам необходимо игровое поле, на котором нарисованы клетки под названием «Вопросы» и «Замок», а также обычные клетки с рисунками, соответствующими глаголам движения. Игровых фишек понадобится столько же, сколько участвует команд или игроков. Вопросы разделяются по сложности на четыре категории, за ответы в которых можно получить 10, 20, 50, 100 долларов. Карточки «Вопросы» размещаются на игровом поле на своем определенном месте. На игровом поле существует 44 клетки. Девять клеток составляют вопросы: три из них с бонусом 50 долларов, три – с бонусом 100 долларов, одна из них с бонусом 20 долларов и две из них с бонусом 10 долларов. Три клетки – замки.

Цель: первым привести свою фигурку в «дом» – на финишную позицию, правильно отвечать на вопросы и заработать больше игровой валюты, чем остальные игроки.

В этой игре необходимо наличие 2–4 игроков, либо 2 команд (если игроков больше): у каждой команды есть собственная фишка.

Правила игры.

Сохранение прогресса в этой настольной дидактической игре происходит за счет случайной величины числа, выпавшего на игральном кубике, высокой скорости

реагирования и накопления большего количества денег, которые зарабатываются при правильных ответах на вопросы за 10, 20, 50 и 100 долларов.

Перед стартом, чтобы определить, кто ходит первым, все по очереди бросают кубик. Тот, у кого раньше всех выпала цифра 6, начинает игру и выставляет свою фигурку на старт. Остальные продолжают бросать кубик. Только при выпадении шестёрки можно выводить очередную фишку на общую дорожку. Когда все команды стали на старт, наступает очередь хода первой команды. Команда бросает кубик и перемещает фишку по игровому полю на столько клеток, сколько выпало на кубике. Цифра 6 даёт право на внеочередной ход. Движение в игровом поле осуществляется по часовой стрелке.

Когда игрок передвигается на очередную клетку, ему надо сказать, какой инфинитив связан с изображением, нарисованным на данной клетке, а затем проспрягать этот инфинитив в настоящем, будущем и прошедшем времени. Если игрок отвечает правильно, ему дается один доллар, а если его ответ неправильный, игрок пропускает следующий раунд. В ходе игры участник может прийти на клетку «Вопросы», и по бонусам каждого вопроса получить деньги.

Деньги в этой игре служат не только для выигрыша, но и для освобождения одnogруппника от клетки «Замок». Их нужно выплатить в двух вариантах: если игрок придет в клетку «Замок», то не может играть, пока его одnogруппник не выплатит 50 долларов; когда игрок попал на территорию конкурента, он должен выплатить налог. Но, хоть от действий игрока зависит многое, удача сильно влияет на дальнейший ход событий. В начале участники находятся в равном положении, а дальнейший прогресс событий зависит от стратегии игрока, его умения и знания при ответе на разные вопросы, бросков кубика и попадания фишки на игровом поле.

Количество игроков влияет на количество фишек на поле: каждый должен выбрать себе одну и поставить ее на старт. Также необходимо определить банкира, который несет ответственность за средства банка, – им может стать один из участников или сам преподаватель. Из банка игроки получают премии, туда же взыскиваются налоги и штрафы. В этой игре обеспечивается баланс между развлечением и обучением. Если игра слишком похожа на рутинную работу, учащиеся могут потерять интерес. Целью игры является получение удовольствия при обучении грамматике русского языка. Деньги в данной игре действительно способны привлекать разную аудиторию.

Эта игра требует строгого соблюдения правил, поэтому лучше подготавливаться в определенной последовательности. На предварительном этапе стоит действовать согласно данным пунктам. Карточки «Вопросы» перемешиваются и помещаются рубашкой вверх: участники не должны видеть написанное на обороте. У нас 4 вида вопросов: стоимостью 10, 20, 50 и 100 долларов. Карточки «Вопросы» в соответствии с цветом размещаются в игровом поле.

Вопросы с бонусом 10 долларов – самые простые и относятся к глаголам движения без приставок: на игровом поле есть две ячейки на вопросы за 10 долларов, а в соответствующей колоде есть 20 карточек. Вопросы с бонусом 20 долларов не совсем сложные и относятся к глаголам движения без приставок: на игровом поле есть одна ячейка на вопросы за 20 долларов, а колода включает 10 карточек. Вопросы с бонусом 50 долларов сложные и относятся к глаголам движения с приставками: на игровом поле есть три ячейки с такими вопросами, а соответствующая колода включает 30 карточек. Вопросы с бонусом 100 долларов – самые сложные и относятся к глаголам движения с приставками с переносными значениями: на игровом поле есть три соответствующих ячейки, а колода включает 30 таких карточек.

Помимо этого у нас есть клетка «Замок»: попавший на нее игрок не имеет права получать выплаты и совсем не может играть. Чтобы выйти отсюда, игрок должен подождать два раунда. После этого игрок может выкупить карточку освобождения у соперника за 50 долларов. При отсутствии такой суммы у него или его одноклассника игрок даже через 2 раунда не может продолжать игру.

Чтобы подтвердить или опровергнуть мнения и взгляды ученых и исследователей в области дидактических игр и показать влияние таких игр на обучение русскому языку среди иранцев, мы составили анкетирование, состоящее из 10 вопросов.

Сначала рассматриваем уровень знакомства студентов с игровыми методами в обучении русскому языку, ответы первого вопроса анкеты («1. Вы были знакомы с игровыми методами в обучении русскому языку?») подтверждают, что большинство студентов не знают такие методы: а) 10% из них знакомы; б) 56% незнакомы; в) 36% частично знакомы. Ответы на вопросы полностью соответствовали нашим ожиданиям. На занятиях русского языка перед началом каждой дидактической игры студенты должны получить нужную информацию, а преподаватель должен помочь в понимании сущности этого метода.

Насколько нам известно, игровые методы практически не используются в обучении русскому языку в иранских вузах, поэтому мы собираемся выполнить эту модель обучения в повседневную практику на занятиях.

На вопрос «2. Использовали ли ваши преподаватели игровые методы в обучении русскому языку?» студенты иранских вузов, изучающие русский язык как иностранный, дали следующие ответы: а) 6 % из их преподавателей используют игровые методы на занятиях; б) 72 % ответили, что их преподаватели не применяют такие методы, в) 22 % сказали, что их преподаватели мало использовали такие методы.

На наш взгляд, игровые методы и дидактические игры для обучения иностранному языку довольно распространены в мире, вследствие чего обучение оказывается простым.

Ответы на вопрос «3. Вызвал ли интерес проведенные игры?» показывают, что: а) у 96 % нашего статического общества появился интерес к проведенным играм; б) у 4 % мало проявился интерес; но никто не выбрал вариант «в) нет».

По нашему мнению, новые методы всегда вызывает интерес у студентов, но важно, как и в каком объеме это сделать. Если преподаватель посвятит игре все время занятий, это приведет к тому, что ученики не будут относиться к уроку серьезно.

Вопрос «4. Считаете ли вы такую форму работы конструктивной и полезной?» получил следующие ответы: а) 89 % считают, что эта форма помогает выучить, понять и запомнить глаголы движения; б) никто не думает, что эта форма не является полезной; в) 11 % сказали, что такая форма может быть полезной.

Очевидно, что использование этих игр окажет положительное влияние на обучение, сформирует у учащихся устойчивый интерес к изучению, поспособствует укреплению навыков в учебной деятельности.

Изучение лексики долгое время считалось скучным занятием, а его традиционный способ преподавания путем простого копирования и запоминания оказался не совсем эффективным. Между тем, некоторые считают, что у игры нет академической ценности, а также что дидактические игры предназначены только для развлечения и имеют очень мало эффекта в обучении. Однако данное исследование показало, что игры способствуют изучению лексики, поскольку дают учащимся возможность практиковать и повторять русский язык в приятной атмосфере, а также помогают сохранять словарный запас.

Что показали ответы студентов на вопрос «5. Как вы оцениваете тему "Глаголы движения" в русском языке?». 91 % опрошенных считает, что тема «Глаголы движения» – это самая трудная тема в грамматике русского языка; 9 % ответили, что эта тема трудная.

Мы также считаем, что из-за отсутствия этой темы в персидской грамматике проведение сопоставления с грамматикой родного языка многими студентами в начале обучения и преподавание этой темы на русском языке затруднительно. Для обучения следует создать необходимое помещение и использовать ресурсы, имеющие соответствующие фотографии и графику.

Ответы на вопрос «6. Согласны ли вы с использованием игровых методов в обучении употреблению глаголов движения?» подтверждают наше предположение.

92 % из них согласны с (а) использованием игровых методов в обучении употреблению глаголов движения и 8 % почти согласны с этим (в). Вариант б не выбрал никто. Опрошенные также согласны с тем, что использование классификационных игр позволяет создать необходимую атмосферу при преподавании данного предмета. Поскольку во всех играх используются иллюстрации и графика, это оказывает существенное влияние на обучение.

Ответы на вопрос «7. Как вы считаете, смогли ли вы наладить результативное взаимодействие во время игры с остальными участниками?» показали, что: а) 56 % думают, они наладили бы взаимоотношения со своими партнерами по игре; б) 16 % считают, что не смогли бы поладить с коллегами и хотели бы играть самостоятельно; в) 28 % могли бы в некоторой степени наладить результативное взаимодействие во время игры с остальными участниками.

Авторы считают, что игра представляет собой групповое общение и участники должны сотрудничать со своими товарищами по команде, чтобы достичь своих целей на каждом этапе, а также сосредоточиться над решением конкретной задачи – победы в игре.

При хорошей командной работе удастся достичь хороших результатов. Иногда в группе один человек может выполнить большую часть работы для победы, а остальные члены не обладают необходимыми знаниями и навыками для достижений общей цели. В этом случае победа может быть достигнута, но она не должна считаться результатом командной работы. В результате взаимодействия все участники осваивают новые материалы и навыки, исправляют свои ошибки.

Респонденты выразили своё мнение о вопросе «8. Как вы думаете, можно использовать игровые методы самостоятельно при изучении глаголов движения?». 14 % из них ответили, что (а) да, эти игры могут быть самостоятельно использованы при изучении глаголов движения; 15 % думают, что (б) такие методы невозможно использовать самостоятельно при изучении; 71 % считают, что (в) использование игр и игровых методов надо объединять с другими материалами.

Мы также полагали, что только использование игр может привести к тому, что занятия не будут восприниматься всерьез, а внедрение игр в образовательную деятельность может привести к отвлечению учащихся от учебного процесса; если игры не будут надлежащим образом организованы, ученики могут стать слишком заинтересованы в самой игре, а потом и вовсе забыть о целях учебы. Поэтому учебные материалы, связанные с глаголами движения, следует объяснять учащимся отдельно, а затем для практики, повторения и закрепления их содержания в сознании надо реализовать игровые методы, которые зависят от креативности преподавателя.

Ответы на вопрос «9. Какое наиболее подходящее время для проведения игровых методов при изучении глаголов движения, на ваш взгляд?» показали, что 52 % из

студентов (б) считают, что сначала надо объяснять материалы при помощи учебников и пособий, потом использовать игровые методы, а 48 % из них ответили, что (в) надо одновременно реализовывать такие методы с другими материалами, но никто не выбрал вариант (а) сначала эти методы надо применять, а потом предлагать и выполнять задания).

Ответы на вопрос «10. Как вы оцениваете роль преподавателя в реализации этих игр?» показывают, что 38 % из студентов выбрали вариант (а) преподаватель должен лишь объяснять правила игры и присутствовать в качестве наблюдателя в ходе игры; 12 % ответили, что (б) после завершения каждого этапа преподаватель должен объяснять учебный материал, относящийся к данной части игры; а 50 % считают, что (в) перед началом каждого этапа, помимо правил игры, преподаватель должен объяснять учебные материалы, относящиеся к данному разделу.

В настоящем исследовании мы обнаружили, что учащиеся требуют нового способа преподавания русского языка. Данное поколение стало свидетелем современных технологий, влияющих на методы обучения, социальные отношения, экономику и коммуникацию. В таких обстоятельствах структура образования также должна измениться.

Трансформация образования в информационном обществе происходит за счет технологических изменений, в результате которого меняются учебные материалы, образовательные задачи и цели, содержание учебников и пособий, способ подготовки преподавателей, подходы к обучению, методы оценки и роль обучающегося. Для этой цели образовательные системы решили изменить свои методы и способы и начали думать о том, как учащиеся цифрового поколения могут подготовить себя к жизни в новой культуре. Одним из этих новых подходов в обучении для цифрового поколения является использование механизмов игр, которые способствуют активизации и интенсификации учебного процесса.

Игры, как было показано, имеют преимущества и более эффективны в изучении лексики и грамматики иностранного языка различными способами.

Рассматривая концепцию игры как методы обучения, можно сделать следующие выводы: во-первых, игры создают атмосферу веселья и радости, помогают учащимся снизить уровень стресса при изучении и способствуют более лёгкому запоминанию новых слов и пополнению словарного запаса. Во-вторых, игры обычно подразумевают дружеское соревнование и поддерживают интерес учащихся. Они создают мотивацию для изучающих русского языка, чтобы те были вовлечены и активно участвовали в учебной деятельности.

В-третьих, словарные игры приносят реальный контекст в класс и улучшают использование русского языка учащимися. Поэтому нельзя отрицать роль игр в преподавании языка и пополнении словарного запаса.

Статистический анализ показал, что существует значительная разница между традиционными и инновационными методами обучения.

Заключение. Выводы и педагогические опыты показывают, что изучение нового языка при помощи игр является одним из важных и интересных способов, который может быть применен для разных языковых уровней. Результаты этого исследования демонстрируют, что игры используются не только для развлечения на занятиях по русскому языку как иностранному, но, что более важно, для полезного взаимодействия и сотрудничества между учащимися РКИ. Языковые игры можно рассматривать как практику и повторение уроков языка в классах РКИ. Следует отметить, что наличие творческого плана урока важно для каждого учителя и следует хорошо готовиться в

соответствии с потребностями преподавания. Следует подчеркнуть, что преподаватель должен самостоятельно выбрать подготовку студентов при проведении таких игр, при этом необходим отдельный подбор команд и участников. Группы или команды необходимо формировать в зависимости от степени подготовки – тогда интерес у участников станет выше.

Принимая во внимание интерес студентов к игровым методикам, отраженный в проведенном анкетировании, заметим, что меньше половины участников опроса были знакомы с игровыми методами и их основными понятиями, нашим студентам и преподавателям необходимо теоретически познакомиться с вышеуказанными методами и требованиями его применения на практике.

Игровые особенности обучения языку мало изучены в литературе, что затрудняет поиск практических примеров, чтобы помочь в этом деле преподавателям.

«Основной фактор, препятствующий применению настольных игр в обучении иностранному языку, – долгая и кропотливая их разработка, требующая от преподавателя не только тщательной проработки изучаемого материала, но и хорошо развитых оформительских навыков, умения адаптировать настольные игры, используя подручные материалы и компьютерные технологии» [3, с. 127].

Игровые типологии могут использоваться не только в обучении глаголам движения, но и в любой теме грамматики, даже на устных занятиях для формирования речевых умений и навыков и повышения мотивации у обучающихся при изучении русского языка. Игра имеет несколько функций, среди которых выделяют обучающую, развлекательную, коммуникативную, релаксационную, психотехническую.

Для подтверждения наших слов необходимо указать на мнение С.Л. Рубинштейна: «Игра – это осмысленная деятельность, труд, а не развлечение; осознанная деятельность, в которой участвует разум; совокупность действий, которыми движет общий мотив, цель» [5, с. 48].

Исходя из приведенных ранее аргументов, можно сделать вывод, что преподаватель играет значительную и ключевую роль в достижении образовательных целей и должен управлять игровой средой, объясняя учащимся все правила перед игрой и во время игры. Игры оказывают влияние на достижение образовательных целей, и их следует использовать одновременно с учебниками и пособиями, а это способствует повышению активности и мотивации у студентов на уроках русского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волкова К.В. Дидактические возможности настольной игры в обучении русскому языку / К.В. Волкова // Вестник ТвГУ. Серия «Педагогика и психология». – 2020. – № 1(50). – С. 89–92.
2. Крупина Е.С. Из опыта использования настольных игр в обучении иностранным языкам в Санкт-Петербургском университете МВД / Е.С. Крупина // Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. – 2014. – Т. 202. – С. 127–131
3. Кудрявцева А.Ю. Потенциал использования игровых приемов на уроке РКИ / А.Ю. Кудрявцева // Современные технологии обучения русскому языку как иностранному: материалы международных курсов повышения квалификации: Киров, 30 ноября, 2017 года / Вятский государственный университет. – Киров : Радуга- ПРЕСС, 2017. – С. 83–88.
4. Кульбашная Е.В. Фонетическая игра как разновидность интерактивных методов обучения иностранных военнослужащих русскому языку / Е.В. Кульбашная, И.А. Чухлебова // Известия ВГПУ. – 2018. – № 8. – С. 48–51.
5. Пчелинцева Е.С. Дидактический потенциал настольных игр в обучении русскому языку как иностранному / Е.С. Пчелинцева, М.А. Винокурова // Сборник материалов Международного научного конгресса. В 3-х частях. – Том Часть II. / М.Н. Русецкая (гл. ред.), М.А. Осадчий (отв. ред.). – М., 2021. – С. 362–366.

6. Федорова М.А. Игровые методы как средство оптимизации образовательного процесса при обучении РКИ во взрослой аудитории / М.А. Федорова, И.Н. Чурилова // Ученые записки Забайкальского государственного университета. – 2017. – Т. 12. – № 6. – С. 110–114.
7. Хейзина Й. Человек играющий / Й. Хейзинга. – СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – 416 с.
8. Ширинская К.В. Ориентация УМК по истории 7 класса на формирование предметных умений посредством дидактической игры / К.В. Ширинская // Вестник магистратуры. – 2015. – № 8(47). – С. 48–49.
9. Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам / А.Н. Щукин. – М.: Икар, 2008. – 186 с.
10. Эльконин Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. – М. : Владос, 1999. – 360 с.

Поступила в редакцию 10.04.2025 г.

EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF BOARD GAMES IN TEACHING VERBS OF MOTION IN IRANIAN UNIVERSITIES

J.N. Sheikhi, M. Talebpour

This article describes the development of board games for teaching "action verbs", one of the most complex topics of Russian as a foreign language, to the Persian-speaking audience in Iranian universities. The authors of the study consider the use of gaming technologies in RFL classes, in particular, board games. Particular attention is paid to an analytical review of existing classifications of board games, identifying key problems in organizing and conducting a board game in the educational process, and providing methodological recommendations for using a board game in classes. The purpose of the article is to identify the educational potential of this type of activity, it notes the positive and negative factors of its use, describes the components and rules of the game, as well as a range of problems associated with the development of didactic material of this type.

Key words: game method, board games, Russian as a foreign language, action verbs, Persian-speaking audience

Шейхи Джоландан Нахид

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы факультета иностранных языков и литературы, Тегеранский государственный университет, г. Тегеран, Иран.
E-mail: sheikhinahid@ut.ac.ir
ORCID: 0000-0001-6117-2998

Sheikhi Jolandan Nahid

Cand. Sci (Philology), Associate Professor of the Department of Russian Language and Literature of the Faculty of Foreign Languages and Literatures. University of Tehran, Tehran, Iran.
E-mail: sheikhinahid@ut.ac.ir

Талебпур Марьям

Аспирант кафедры русского языка и литературы факультета иностранных языков и литературы, Тегеранский государственный университет, г. Тегеран, Иран.
E-mail: talebpour.maryam@gmail.com
ORCID: 0009-0000-3930-6507

Talebpour Maryam

Postgraduate Student of the Department of Russian Language and Literature of the Faculty of Foreign Languages and Literatures. University of Tehran, Tehran, Iran.
E-mail: talebpour.maryam@gmail.com